

KUTUBXONA-AXBOROT FAOLIYATIGA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING INTEGRALLASHUVI

Murotova Yulduz Faxriddin qizi

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti

Kutubxona-axborot faoliyati fakulteti 3-kurs talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada axborot-kutubxona faoliyatining zamon talablariga moslashuvi, ya'ni axborot texnologiyalarining joriy etilishi, modernizatsiya ishlari muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: "ZiyoNET", integrallashgan axborot-kutubxona, masofali o'qish, adabiyotlar, elektron katalog, kitobxon.

KIRISH

Bugun mustaqil O'zbekistonda har bir ta'lim, madaniyat, sanoat, aloqa, sog'liqni saqlash umuman hamma soha korxonasi, muassasalari axborot kommunikatsiya texnologiyalari bilan to'la jihozlangan. Masofali o'qish, videokonferensiya, qit'alararo muloqot va boshqa axborot almashinuvlar bugun oddiy holga aylanib qolmoqda. Dunyoning qaysidir chekkasigacha ro'y bergan voqeani yoki sport musobaqasini oddiy qishloq bolasi ham internetga ulangan mobil telefoni yoki kompyuteri orqali bir necha soniyalarda bilib olyapti. Binobarin, bugungi texnologiyalar vaqt va masofa to'sig'ini soniyalarda zabt etishga muvaffaq bo'lmoqda.

ASOSIY QISM

Biz bunday kashfiyotlardan xalqimiz ma'naviyatini va ma'rifatini yuksaltirishda foydalanishga qaratayotganimiz esa nur ustiga a'lo nur bo'lishi tabiiy. Aytaylik, Internet yoki bugunning eng zaruriy ta'lim tarmog'i "ZiyoNET" orqali yoshlarimiz badiiy yoki ilmiy, darslik adabiyotlarini mutolaa qilishayotgani esa hammani quvontirayapti.

Mamlakatimizda axborot -kutubxonachilik sohasiga katta e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, axborot-kutubxona va axborot-resurs markazi xizmatlarini rivojlantirish, jamg'armalarini bosma va elektron nashrlar bilan boyitish, Respublikaning yig'ma elektron katalogini yaratish, axborot- kutubxona muassasalarini integratsiyalash ya'ni o'zaro ulash masalalari xal etildi. O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidentining 2006 yil 20 iyundagi "Respublika aholisini axborot-kutubxona bilan ta'minlashni tashkil etish to'g'risida"gi Qarori soha rivojida o'z o'rniga,alog'ida ahamiyatiga ega.

Yurtimizda yosh avlodning ma'nan va jismonan sog'lom, yetuk aql-zakovat egasi bo'lib yetishishlari uchun har tomonlama g'amxo'rlik qilinmoqda. Farzandlarimizning o'qimishli, o'zlari egallayotgan soha uchun yetuk kadr bo'lishi ko'p jihatdan kitob va kutubxonalar faoliyatiga bog'liq. Kutubxonalarning yangicha nomlanishi,turlari,tiplari yangilanishi bu soha faoliyatini sifat jihatdan yuqori darajaga ko'tardi. Markazlar tomonidan ajratilayotgan adabiyotlar, o'quv qo'llanmalar va elektron darsliklar yoshlar izlanishi uchun qulayliklar tug'dirmoqda. Demak bu tizimda ish yuritilsa, adabiyot yetishmasligi kabi muammolar o'z-o'zidan barham topadi. Mamlakatimizda kutubxonachilik sohasiga katta e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatilayotgani shu soha mutaxassislarini cheksiz quvontiradi. Sababi, kutubxonalarning shakl-shamoyili butunlay o'zgardi. Bugun xar xil nomdagi axborot-kutubxona muassasalari xalkimizga masofadan turib xizmat kilish, mutolaa qilish, adabiyotlarning yig'ma elektron katalogini yaratish va lokal,korporativ tarmoqqa ulanib, elektron darsliklardan va boshqa manbalardan o'quv jarayonlarida foydalanishni tashkil etmokda.

Axborot-resurs markazlarini zamonaviy kompyuter texnologiyalari va elektron darsliklar bilan ta'minlash bugungi globallashuv davrining asosiy talablaridan hisoblanadi. Bu oliy o'quv yurtlari, kasb-hunar kollejlari va boshqa ma'rifiy maskanlariga yig'ma elektron katalog yordamida axborot- resurslarini birlashtiruvchi elektron kutubxona va ma'lumotlar bazasidan keng foydalanish imkonini yaratadi. Shuningdek, axborot-resurs markazlarida axborotlarni yig'ish,

umumlashtirish va saqlash, kitobxonlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish bilan birga kitobxonlar sonini ko'payishiga ham yordam beradi.

Bugun kitobxon va foydalanuvchilar "ZiyoNET" axborot ta'limi tarmog'idan erkin foydalanish barobarida axborot-kutubxona muassasalari bazasidagi mavjud axborot-texnologiya vositalari hamda yaratilgan elektron resurslardan foydalanmoqdalar. Kutubxonachi xodimlar esa muassasalar bazalaridagi mavjud elektron manbalarni kitobxon va foydalanuvchilar ixtiyoriga berish bilan bir qatorda foydalanuvchilar uchun lozim bulgan mavzularda o'zlarining elektron resurslarini yaratib foydalanishga bermoqdalar.

Statistik ma'lumotlariga ko'ra aksariyat ota-onalar farzandlarini internetda ishlashini xavfsiz deb bilishar ekan. Hozirgi yoshlarning yarmidan ko'pi Internet va kompyuter texnologiyalarni ota-onalaridan yaxshiroq bilishi aniqlanmoqda. Ularning 80 foizi mustaqil ravishda internetga ulanishini, ota-onalari kompyuterga himoya vositasi bo'lgan «filtrlash» dasturini o'rnatib qo'ymaganliklari va farzandlari qanday saytlarga kirishini nazorat qilmasligini tan olishgan. Umuman olganda, ota-onalarning aksariyat qismi, aniqrog'i, 90 foizga yaqini farzandlari internetdan faqat uy vazifasini tayyorlash uchun foydalanadi, degan fikrda. Ular asosan internet orqali musiqa tinglaydi, elektron manzilni tekshiradi, xullas, vaqtini chog' o'tkazadi. Yoshlarning uchdan ikki qismi internetga yangi do'stlar orttirish va kim bilandir suhbatlashish maqsadida ulanadi, ularning 15 foizi keyinchalik bu munosabatlarni real hayotda davom ettirar ekan.

Albatta global tarmoqda bolalarning xavfsizligi uchun birinchi navbatda ota-onalar javob beradi. 92% ota-onalar bolalarni internetda ishlashi uchun aniq ko'rsatmalar berganligini ta'kidlasa, 34% bolalar ota-onalari ular uchun xech qanday foydalanish uchun to'siq yoki me'yorlar belgilamaganliklarini aytishgan. «EU Kids Online» loyixasining onlayn-resurslar dorasida o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, zo'ravonlik, hayosizlik va shafqatsizlikni targ'ib qilishga qaratilgan axborotlarni mavjudligi «YouTube»da (32%)ni, veb saytlarda (29%)ni, sotsial tarmoqlarda (13%)ni va o'yinlarda (10%)ni tashkil etgan. «YouTube»dagi

video lavhalarning (30%) shafqatsizlik, (27%) pornografiya va (30%)dan ortig'i nomaqbul kontentlardan iborat ekanligi, sotsial tarmoqlardagi xavfni (48%)ni nojoiz xarakatli va (30%) nomaqbul kontentlardan, veb saytlardagi axborotlarning (43%) pornografiya, o'yinlarda (39%) zo'ravonlik, shafqatsizlik bilan yoritilgan sahnalar mavjudligi aniqlangan.

XULOSA VA MUNOZARA

Bugungi kunda texnologiya vositalari yordamida ya'ni masofadan turib ukish bilan bir katorda mamlakatimizda ma'naviy hayotimizni yuksaltirishda ulkan ahamiyatga ega bo'lgan muhim vazifalarni kompleks hal qilish, kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini takomillashtirish, o'zbek va dunyo adabiyotining eng yaxshi namunalarini internet tarmoqlariga joylashtirish va ularni targ'ib qilish hamda keng kitobxonlar ommasiga yetkazish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirishga doir targ'ibot ishlarini tizimli va samarali tashkil etish, buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy hazratlari yozganidek, "Kitob – beminnat ustoz, bilim va ma'naviy yuksalishga erishishning eng asosiy manbai" ekanligiga, xalqimiz tilida ham kitob o'qib bilim va munosib ta'lim-tarbiya olish, ilm-fan bilan shug'ullanish bugunning talabi ekanidan kelib chikib mamlakat farzandlarining kitobxonlik (mutolaa) madaniyatini oshirish tugrisida kator vazifalar amalga oshirilmokda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirziyoyev SH.M. Adabiyot va san'at, madaniyatni rivojlantirish – halqimiz ma'naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir. (Prezident Mirziyoyev Shavkat Miromonovichning O'zbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi ma'ruzasi). – "Halq so'zi" gazetasi, 2017 yil, 4 avgust.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 3271-son Farmoyishi. "Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatishni rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida" – "Halq so'zi" gazetasi, 2017 yil. 13 yanvar.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. Ma'naviy – ma'rifiy

ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishni yangi bosqichga ko'tarish to'g'risida. – “Halq so‘zi” gazetasi, 2017 yil, 29 iyul.

4. O‘zbekiston Respublikasi. Prezidentining 4354-son Qarori. O‘zbekiston Respublikasi aholisiga axborot-kutubxona xizmati ko‘rsatishni yanada takomillashtirish to‘g‘risida. . –,Xalk so‘zi ,, gazetasi, 2019 yil, 7-iyun.

5. Axborot-kutubxona faoliyati to‘g‘risida: O‘zbekiston Respublikasining Qonuni:№ O‘RQ – 280. 2011 y. 13 apr. // Xalq so‘zi.- 2011.- 14 apr.

6. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasini tashkil etish to‘g‘rsida” 2002 yil 12 apreldagi № 123 sonli qarori // Xalq so‘zi.-2002.-12 apr.